

Actitud de enfermería en la atención del duelo perinatal en un hospital de Guayaquil
Nursing attitude in perinatal grief care in a hospital in Guayaquil

DOI: 10.5281/zenodo.14577412

Dirección para correspondencia:
adriana.parrales@ug.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 09 / 2024

Fecha de aceptación: 27/ 11 / 2024

Fecha de publicación: 01/ 12 / 2024

Autores:

Parrales Remache Adriana Paola ¹

Universidad de Guayaquil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6606-1678>

Zamora Muñoz Lisbeth Lisette ²

Universidad de Guayaquil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9485-9095>

Olaya Pincay María Elena ³

Universidad de Guayaquil

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4459-6657>

Rebolledo Malpica Dinora ⁴

Universidad de Guayaquil

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2036-1423>

RESUMEN

Objetivo: Describir la actitud de enfermería en la atención del duelo perinatal en un hospital de Guayaquil.

Materiales y métodos: Se empleó la metodología con diseño interpretativo, cualitativo, fenomenológico, con la ejecución de la entrevista a cinco profesionales de enfermería de acuerdo con su experiencia laboral que firmaron el consentimiento informado, los datos se organizaron en códigos, subcategorías y categorías, por el método de comparación constante.

Resultados: Los resultados se expresan en una categoría que se refiere a las actitudes de los profesionales de enfermería en la aplicación en la atención del duelo perinatal, dentro de estas se destacan tres subcategorías: valores éticos, antivalores y comportamiento del personal de enfermería.

Conclusión: En conclusión, la actitud de Parrales A, Zamora L, Olaya M, Rebolledo D.

enfermería en la atención del duelo perinatal en un hospital de Guayaquil se realizó con intervenciones principalmente educativas, pero con ausencia de capacitación para un buen manejo integral y limitación en el abordaje en esta materia, para calmar la depresión de la madre y aliviar su dolor.

Palabras clave: actitud, enfermería, pesar, atención perinatal.

ABSTRACT

Objective: To describe the nursing attitude in the care of perinatal bereavement in a hospital in Guayaquil.

Method: Methodology with interpretative, qualitative, phenomenological design was used, with the execution of the interview to five nursing professionals according to their work experience who signed the informed consent,

the data were organized in codes, subcategories and categories, by the constant comparison method.

Results: The results are expressed in a category that refers to the attitudes of nursing professionals in the application of perinatal bereavement management, within these three subcategories stand out: ethical values, anti-values and nursing staff behavior.

Conclusion: In conclusion, the nursing attitude in the care of perinatal bereavement in a hospital in Guayaquil was carried out with mainly educational interventions, but with an absence of training for a good integral management and limitation in the approach in this matter, to calm the mother's depression and alleviate her pain.

Key words: attitude, nursing, grief, perinatal care.

INTRODUCCIÓN

El duelo perinatal es una de las circunstancias que requieren actuaciones inmediatas para las mujeres y los padres que han sufrido la pérdida de un hijo (1), ya sea, durante la gestación o en la etapa neonatal del infante fallecido, razón por la cual, es de gran importancia que enfermería mantenga actitudes acertadas para la recuperación emocional eficiente e inmediata de las personas que han pasado por este evento traumático, sin embargo, es algo realmente demandante y estresante.

Se optó por realizar este tema pues se pudo observar que las madres que habían perdido a sus recién nacidos, inclusive durante la etapa fetal, se encontraban solas, sin la presencia del profesional de enfermería que les pueda asistir, eran colocadas en el hospital al lado de las pacientes que tenían a sus recién nacidos vivos. Adicionalmente, se percibió que el personal enfermero suele centrarse en mayor medida, en las necesidades biológicas y

ejecutar actividades asistenciales, dejando a un lado muchas veces el acompañamiento lo que genera que la mujer que pierde su hijo no lleve debidamente las fases de duelo (2).

Al revisar una investigación realizada en España, por Cobo(3) sobre este tema, se pudo conocer que las mujeres que sufrieron la pérdida de su hijo, antes del nacimiento o en los siete días posterior al mismo, padecen alteraciones emocionales y psicológicas producto de este evento trágico, en donde por lo menos un 5% de ellas, adquirió trastornos psiquiátricos en el largo plazo, razón por la cual, este problema requiere de la participación inmediata de los profesionales de enfermería, para contribuir al mejoramiento de la esfera emocional de la población femenina que está pasando por un duelo perinatal, de esta manera mejorar su calidad de vida después de este acontecimiento, sin embargo, los hallazgos encontrados en este estudio, demostraron que en solo el 40% de los casos, hubo una atención eficiente de las pacientes en cuestión, por parte del personal enfermero.

Otra investigación desarrollada en España, por Plumed et al (4) manifestó que el duelo perinatal expone a los padres del feto o neonato fallecido, a complicaciones en su salud mental, derivadas de la pérdida de su hijo, situación que se incrementa en un 70% cuando se trata de la primera gestación de la mujer y tiene mayores implicaciones en la población femenina mayor de 30 años, por las escasas probabilidades de volverse a embarazar.

De la misma manera, se expresa la preocupación, porque los profesionales de enfermería del establecimiento de salud en donde se llevó a cabo el estudio no realizaron una atención eficiente de estos casos de duelo perinatal. En ese mismo orden de ideas, un estudio desarrollado por Arredondo(5), expuso el afloramiento de sentimientos de incredulidad con gran impotencia, a lo que prosiguió estados depresivos en más del 45%

de progenitores que atravesaron este evento y más del 80% de los padres, emitieron quejas por no haber recibido atención oportuna e inmediata de enfermería, para minimizar su dolor por la pérdida de su vástago, observándose actitudes poco cálidas e inadecuadas en el personal enfermero que los abordó durante el duelo perinatal.

De forma general se puede resaltar limitaciones de las acciones de los profesionales de enfermería, sobre la parte educativa y la sensibilidad o humanización del servicio de salud, durante la atención del duelo perinatal, pues puede generar que las mujeres que perdieron a sus hijos minimicen su calidad de vida, no solo mientras reciban el servicio de salud en los hospitales sino inclusive, fuera del hospital, o sea, en sus hogares, después del alta hospitalaria. En ese orden de ideas se realizó esta investigación que tuvo como propósito Describir la actitud de enfermería en la atención del duelo perinatal en un hospital de Guayaquil.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Se realizó un estudio cualitativo, interpretativo, que se refiere a la descripción de fenómenos sociales o de las ciencias de la salud, en donde los sujetos que interactúan en el entorno donde sucede esta problemática y se receptan por medio de las vivencias de ellos (6). La investigación fue fenomenológica, que consiste en una interacción entre el fenómeno en un contexto específico, con los sujetos que son afectados o beneficiados por la acción del mismo, de manera que, la situación, se le comprende a través de las percepciones de cada individuo involucrado (7). La técnica para la recopilación de datos fue la entrevista, con una guía de preguntas orientadoras abiertas flexibles, que posibiliten el diálogo reflexivo, las cuales tuvieron como promedio una hora

y fueron realizadas en horarios que no afectaban el cuidado de las mujeres con esta situación, previo consenso con los sujetos de investigación.

Los informantes claves quedaron constituidos por 11 profesionales de enfermería de un establecimiento sanitario de tercer nivel, sin diferencia de género, ni edad que tuvieran al menos 3 años experiencia de dentro del servicio, con los que se logró alcanzar la saturación teórica de los datos. Para el acceso a los datos se solicitó un permiso al director del Hospital y así realizar la investigación pertinente, de esta manera se decidió escoger el muestreo por conveniencia, se asistió en horarios rotativos y se entrevistó a los profesionales que se encontraban en la institución sanitaria ya sea una vez saliendo del turno, o asistiendo un poco más temprano. La rigurosidad científica se cumplió con criterios de credibilidad y la auditabilidad (8), debido a que luego de la transcripción de los datos obtenidos por las entrevistas, los informantes tuvieron la oportunidad corroborar la información. Este proceso hace que los hallazgos obtenidos en el estudio fueran precisos y más creíbles. Para las consideraciones éticas, se hizo firmar el consentimiento informado a los entrevistados, en el cual se indica el respeto de su derecho a retirarse de la investigación, cuando lo consideren conveniente, además de hacer valer cada una de las palabras emitidas, sin omitirlas ni cambiarlas deliberadamente.

Finalmente, los resultados, fueron reducidos para ser analizados con el método de comparación constante que, permite clasificar la información recogida, para separarla por columnas, categorías, subcategorías y códigos respectivos extraídos (9,10) luego de un complejo proceso de abstracción teórica de los datos y bajo el método de comparación constante.

RESULTADOS

Luego del resultado de las entrevistas realizadas se procedió a separar los hallazgos encontrados, expresados en códigos, categorías y subcategorías se acuerdo con las relaciones significativas en función del cumplimiento de los objetivos, lo cual podrá ser verificado en la tabla 1 que describe la

actitud de enfermería en la atención del duelo perinatal en un hospital de Guayaquil, que a continuación se presenta.

Tabla 1: Matriz de categorización sobre la actitud de enfermería en la atención del duelo perinatal en un hospital de Guayaquil.

Categoría	Subcategorías	Códigos	
Actitudes de los profesionales de enfermería en la atención del duelo perinatal	Valores éticos	<ul style="list-style-type: none"> • Solidaridad • Humanización • Responsabilidad • Autonomía • Confidencialidad • Prudencia • Tolerancia 	<ul style="list-style-type: none"> • Respeto a los derechos de las pacientes • Respeto a creencias • Equidad en la atención
	Antivalores	<ul style="list-style-type: none"> • Juicios de valor • Imprudencia • Falta de humanización 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitada empatía • Indolencia • Deshonestidad • Indolencia
	Comportamiento del personal de enfermería en la atención del duelo perinatal	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo emocional • Afrontamiento • Motivación • Empatía • Atención cálida • Actitud relajada • Actitud centrada en la paciente 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboración • Firmeza • Confort • Sensibilización • Seguridad • Proporciona confianza • Pasividad

* Elaboración propia de los autores

* Fuente: Entrevistas

DISCUSIÓN:

Detallados los resultados más relevantes sobre la actitud enfermera en la atención del duelo perinatal, observados en la matriz de categorización, se ha procedido a desarrollar la discusión sobre cada una de las subcategorías del trabajo investigativo, donde además de presentar los códigos extraídos, también se hace una breve reseña de las respuestas proporcionadas por los profesionales de enfermería que laboran actualmente en el Hospital de estudio, de modo que, se pueda efectuar las interpretaciones en función de los hallazgos referentes a cada objetivo.

En cuanto a las actitudes que adoptaron los profesionales de enfermería, para la aplicación práctica de sus actuaciones acerca del duelo perinatal. Se mencionaron las subcategorías que hacen referencia a los valores éticos en este tipo de procedimientos y a los antivalores. En efecto, se hallaron los valores éticos, a través de la respuesta proporcionada por el primer entrevistado: “siendo solidario, brindando afecto, es decir tomarle de la mano, brindarle un abrazo, porque todo personal de salud de enfermería” I1. Por esta razón, el personal enfermero debe ejecutar el cuidado con base en el principio de la solidaridad, es decir, apoyando en todo momento, no solo a la progenitora que atraviesa el sufrimiento de haber perdido a su vástago, sino también a la familia que, puede servir de apoyo en la recuperación de la mujer, inclusive, después que ella haya sido de alta en el centro hospitalario. Sobre este particular, la literatura, menciona que, al solidarizarse y ponerse el profesional de enfermería, en el lugar de la madre, puede actuar de manera humanizada y proporcionarle el cuidado óptimo, para revitalizar a la mujer que ha pasado el duelo y a su familia (11-12)

También agregó el siguiente sujeto: “bueno, la

actitud que suelo tomar al estar en contacto con una paciente que, atraviesa el duelo perinatal, se basa mucho en aplicar los valores éticos como la moral, el respeto” I4, “en primer lugar, merece respeto, sea cual sea su situación” I6, “mi responsabilidad como profesional de enfermería, además, será brindarle la mejor calidad de cuidados o atención, de manera integral y humanizada” I7. Ante ello, se recalca que la información que proporcionen los profesionales enfermeros debe ser con pleno respeto al sufrimiento de la paciente, se debe mantener bajo confidencialidad, cualquier expresión que haya sido manifestada por la progenitora, quien, en su desahogo, a veces, puede buscar al personal enfermero, para hablar sobre temas que no quiere que su familia se entere. Estos hallazgos fueron comentados en el referente de Valenzuela (13), quien expuso que, las intervenciones de enfermería deben ser practicadas, bajo el cumplimiento de los principios éticos pertinentes al cuidado, en donde se debe priorizar el respeto al derecho de las pacientes y sus familias, con responsabilidad y solidaridad ante estos casos, donde una madre ha perdido a su hijo.

Por consiguiente, se evidenciaron los antivalores registrados en la matriz, cuando uno de los sujetos consideró: “además, nosotros debemos realizar comentarios al paciente en acciones que quizás no sean adecuadas, señalando lo que está mal para que tome una decisión rápida” I6. Otro entrevistado agregó: “muchas veces, ella puede sentir rechazo a recibir una atención o cualquier trato por parte del sistema de salud y no podemos hacer nada, no siempre sabemos cómo hablarles, además estamos muy ocupados con tanto trabajo” I2. Asimismo, se encuentra vinculada a una limitada empatía, que es contraria a los principios éticos de la disciplina de enfermería, más aún en este tipo de actividades en referencia, por lo que, el

comentario de una situación semejante puede entrañar que, en esta institución sanitaria, ya no se está aplicando la humanización del cuidado, de manera apropiada, más aún, cuando se puede criticar a la paciente que ha perdido a su hijo, emitiendo un juicio de valor inapropiado. Sobre estos hallazgos, Cobo (14) enfatizó en algunos antivalores, como es el caso de la emisión de juicios de valor, los cuales deben ser desechados, no solo porque representan una imprudencia ante la situación de dolor que sufre la madre que ha atravesado el duelo perinatal, sino también por la falta de humanización que se demuestra al criticar sin razón a la progenitora o a sus familiares, además de ser una actitud indolente ante el fallecimiento de un ser humano.

En cambio, la siguiente subcategoría inherente a los enfermeros/as profesionales, para poner en marcha la atención en el duelo perinatal, hizo referencia a su comportamiento al brindar estas intervenciones a las madres que han atravesado la pérdida de su hijo al nacer o antes de su nacimiento. Los resultados mencionados se hicieron evidentes, cuando uno de los informantes inquirió: “también realizo terapia afectiva, además proporciono apoyo emocional” I3. A lo que además mencionó: “también darle unas palabras de consuelo y que ella se sienta acompañada y con la confianza de comentarme lo que siente mientras exprese sus emociones” II. Indiscutiblemente, el apoyo emocional constituye uno de los cuidados de gran interés para la recuperación de la paciente, el cual está sustentado en la práctica del cuidado humanizado, donde los profesionales de enfermería buscan las estrategias adecuadas para que la paciente pueda controlar sus emociones y lograr en el mínimo tiempo posible la aceptación del fatal evento, por parte de la progenitora que ha perdido a su hijo. Sobre este particular, autores señalan la relevancia del apoyo emocional y el

acompañamiento a la paciente que sufrió un duelo perinatal, como parte de las intervenciones que debe ejecutar un profesional de enfermería, en estos casos (15). Consecutivamente, uno de los informantes remarcó: “hay que generarle armonía y confianza, así como también, generar palabras de aliento, ya que así, existe un ambiente positivo en donde se va a crear una atmósfera relajada” I4. No cabe duda de que la confianza y armonía que pueda existir en la sala donde se encuentre la madre que ha pasado el duelo perinatal, puede contribuir a su mejoría, porque si un profesional enfermero puede influir en la paciente, se podrá lograr que, en un lapso corto de tiempo, la progenitora pase de la fase de negación y tristeza a la aceptación, de tal forma que, se produzca la recuperación satisfactoria de su salud mental. Tal como lo expresa una invitación, para quien, las palabras de aliento representan una ayuda invaluable para la madre que está sufriendo por la pérdida de su vástago y que, necesita ser apoyada de manera oportuna (16). Finalmente, se recogió tácitamente, lo dicho por otro sujeto: “puedo acotar que actualmente los cuidados en la atención del duelo perinatal se van a centrar en la mujer... esto va a ser, con el fin de lograr un adecuado afrontamiento del duelo”. Esto significa que, el afrontamiento de enfermería debe ser directo, es decir, enfrentando la situación y no creer que la paciente va a rechazar la ayuda del personal enfermero, sino que, repetir cuantas veces sea necesaria, la ayuda solidaria con la usuaria, para que pueda lograrse la misión de servir con calidad a la paciente y conseguir dignificar su calidad de vida. En cuanto a este código, el mismo se pudo evidenciar con las expresiones de autores, quienes enfatizan en el afrontamiento y la motivación que puede proporcionarle el personal enfermero, a través de sus intervenciones, a las mujeres que han atravesado el duelo perinatal (17).

CONCLUSIONES

Se reconocieron actitudes de los profesionales de enfermería en la atención del duelo perinatal, en lo cual, se enfatiza a los valores éticos como principales componentes que permitieron un acercamiento con la madre para que, procese las fases de duelo de manera adecuada. De la misma manera, existieron antivalores ante la atención del duelo, los cuales mostraron ineffectividad en la atención por parte de enfermería, poniendo en peligro la relación con el paciente y la expresión de los sentimientos. Por último, el comportamiento que sostuvieron los profesionales de enfermería se centralizó en el apoyo emocional y la calidez, para que la mujer acepte la pérdida de su hijo y el duelo no se vuelva patológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Páez Cala ML, Arteaga Hernández LF. Duelo por muerte perinatal. Necesidad de una atención diferencial e integral. Arch Med. 2019 Mar 11;19(1):32–45. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/2738/273859249003/html/>
2. Martos-López IM, Sánchez-Guisado M del M, Guedes-Arbelo C. Duelo por muerte perinatal, un duelo desautorizado = Bereavement for perinatal death, unauthorized bereavement. Rev ESPAÑOLA Comun EN SALUD. 2016 Dec 12;7(2):300–9. . Disponible en: <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/3454>
3. Cobo Pacheco MY. El rol del personal de enfermería en el duelo perinatal. Universidad de Cantabria. [España]: Universidad de Cantabria; 2020. Disponible en: <https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/19922>
4. Plumet Tejero M, Yague Pasamón R, Abolafia LM, Bretón Torrecilla S, Hernandis Cardos R, Parra Olivar D. Cuidados de enfermería ante el duelo por muerte perinatal. Rev Sanit Investig. 2021; Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/cuidados-de-enfermeria-ante-el-duelo-por-muerte-perinatal/>
5. Arredondo Azor JC. Experiencias de padres y madres en duelo perinatal y su abordaje por los profesionales de la salud. riUAL. 2021; Disponible en: <http://repositorio.ual.es/handle/10835/13359>
6. Mora Ramirez R. El valor de la investigación cualitativa y la comprensión: Un examen crítico. Rev Educ - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 20. 2022 ;26(1):389–405. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8656220&info=resumen&idioma=ENG>
7. García EA. Merleau-Ponty's phenomenology of perception versus the transcendental aesthetics and analytics. Ideas y Valores. 2018 Dec 1;67(168):127–50.
8. Noreña AL, Alcaraz-Moreno N, Rojas JG, Rebolledo-Malpica D. Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichán. 2012; 12(3):263–74. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4322420&info=resumen&idioma=ENG>

9. Vives VT, Hamui SL. La codificación y categorización en la teoría fundamentada, un método para el análisis de los datos cualitativos. *Inv Ed Med.* 2021;10(40):97-104. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=102345>
10. Ortiz Sánchez LM. La teoría fundamentada como método de investigación para el desarrollo de la educación contable. *Rev Visión Contab.* 2020 Dec 22;(22):60–77. Disponible en: <https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/VisionContable/article/view/1046>
11. Martínez Dávalos CS. El profesional de enfermería ante el duelo por muerte perinatal. *Enfermería Investigación Vinculación, Docencia y Gestión.* 2018;3(1, Mar):10–5. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6538725&info=resumen&idioma=SPA>
12. Castellano Bentancur Graciela, Alemán Riganti Alicia, Celio Soledad Nion, Sosa Sylvia, Verges Miriam. Humanización de los cuidados en salud, Maternidad Pública de Rocha, 2014-2016. *Revista urug. enferm.* 2022 ; 17(2): e205. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-03712022000101205&lng=es. Epub 01-Dic-2022. <https://doi.org/10.33517/rue2022v17n2a8>.
13. Cruz Riveros C. La naturaleza del cuidado humanizado. *Enfermería Cuid Humaniz.* 2020 Apr 27;9(1):19–30. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-66062020000100021&lng=es&nrm=iso&tlng=es
14. Teresa Valenzuela M, Bernales M, Jaña P. Duelo perinatal: Perspectivas de los profesionales de la Salud. Vol. 85, *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología.* Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología; 2020. p. 281–305. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262020000300281&lng=es&nrm=iso&tlng=es
15. Castillo Valderrama J, Rey Hermosilla A, Cabello Hidalgo P, Núñez Fellay C, Villagrán Becerra M. Duelo perinatal: experiencias del profesional matrona/matron ante la muerte. *Matronas Hoy.* 2020;8(2):37–45. Disponible en: <https://www.enfermeria21.com/revistas/matronas/articulo/188/duelo-perinatal-experiencias-del-profesional-matrona-matron-ante-la-muerte/>
16. Valenzuela Mujica MT, Salas Urzúa C, Rivera Martínez MS. Significado de experiencias vividas por profesionales al cuidar a madres en situación de pérdida perinatal. *Ética los Cuid Humaniz en salud,* ISSN-e 1988-7973, Vol 10, No 19, 2017 . 2017;10(19):8. Available from: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7500032&info=resumen&idioma=SPA>
17. Aguado Jiménez AC, Navarro Torres M, Martínez Hernando L, Peñalva Boronat E, Ballarín Ferrer A, Sanz Peña N. Intervenciones de enfermería ante la pérdida perinatal en una unidad neonatal. *Rev Sanit Investig* ISSN-e 2660-7085, Vol 2, No 7 (Edición Julio), 2021. 2021;2(7):62. Available from: <https://revistasanitariadeinvestigacion.co>

m/intervenciones-de-enfermeria-ante-la-
perdida-perinatal-en-una-unidad-
neonatal/